

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE PESQUISA

Esta é apenas uma sugestão.

1. TEMA E INTRODUÇÃO

O tema da pesquisa é um assunto de caráter mais amplo, mais geral, sobre o qual se pretende investigar. É uma primeira delimitação em uma área de pesquisa, de um campo de conhecimento, de um assunto, tais como a evasão estudantil na educação superior ou as relações de trabalho em uma indústria, ou a desigualdades sociais no Brasil de hoje, entre outras.

É muito interessante pensar em ir de questões mais gerais para questões mais específicas. Afinal, você não vai chegar diretamente à evasão de estudantes na universidade. Pode ser interessante começar abordando a universidade no mundo atual, os cursos que são oferecidos por ela, os seus públicos, os problemas que a universidade e os estudantes enfrentam para, aí sim, chegar no tema da evasão. Sempre ajuda contextualizar de um assunto mais geral até chegar num tema mais específico.

2. PERGUNTA E PROBLEMA DE PESQUISA – O QUE VOCE QUER SABER?

O mais importante de qualquer pesquisa é o problema de pesquisa. Qual é a dúvida que você quer investigar? Qual é o aspecto que você não sabe e quer saber? Ou, sabe pouco e quer saber mais? O que te atravessa de dúvidas? De não saber? O que te instiga a querer saber mais? A ouvir outras pessoas?

Essa é uma pergunta. Uma dúvida. Esse é o ponto mais importante que faz uma pesquisa ser rica, valiosa. E é construído a partir da dúvida, da curiosidade, da vontade de querer saber mais, de querer ouvir, e não de querer “falar sobre” alguma coisa.

E, depois, é preciso situar essa dúvida dentro do que já existe de feito e pesquisado. Com pesquisas e trabalhos anteriores.

A pergunta e o problema de pesquisa precisam estar mais delimitados, mais focados do que o tema. Seguindo no exemplo anterior da evasão estudantil na universidade... você quer pesquisar isso na graduação? no mestrado? no doutorado? Em qual curso? Entre alunos de um determinado grupo?

3. JUSTIFICATIVA – POR QUE VOCE QUER SABER E POR QUE É RELEVANTE?

Por que determinada questão é importante para você? E, para além disso, é fundamental o que leva aquele problema de pesquisa a ser relevantes em termos científicos, sociais, culturais, artísticos. Até onde foram os trabalhos anteriores? O que eles não fizeram? No que esse problema de pesquisa seu vai contribuir?

Ainda, outras perguntas podem contribuir com a justificativa: O que do quadro social e cultural aponta no sentido da necessidade de tratar daquele problema? O que a pesquisa para ser realizada? Por que ela precisa ser realizada agora (e não depois)?

Também é importante explicar a importância do problema de pesquisa para uma determinada área, abordando os possíveis impactos científicos, acadêmicos e sociais. Dependendo de como o tema é apresentado, a justificativa pode ser incluída na introdução.

4. OBJETIVOS

Os objetivos de uma pesquisa são diretamente ligados ao problema de pesquisa. Se a pergunta de pesquisa está em formato de questionamento, os objetivos estão em forma afirmativa, e embora pareçam repetitivos, podem ajudar a dar mais clareza e visibilidade ao que se pretende saber e aprofundar com a pesquisa que se quer conduzir.

5. REVISÃO DE LITERATURA

A revisão traz o levantamento do que já foi escrito ou pesquisado sobre determinado tema. É fundamental levantar artigos, livros, capítulos, teses, dissertações, reportagens, documentários e outros materiais existentes que dialogam com o que se quer pesquisar.

Até onde foram as pesquisas anteriores? O que elas abordaram? Quais as lacunas que ainda não foram tratadas? Que abordagens existem para determinada questão ou assunto? Que resultados foram obtidos nessas pesquisas anteriores? Que métodos usaram?

6. MÉTODOS – COMO?

Como você vai atingir os seus objetivos? Que caminhos, etapas, procedimentos, técnicas, ferramentas e métodos serão utilizados? Não se trata de perguntar se o método está certo ou errado, mas uma pergunta que pode ajudar é: Por que determinado método é o mais interessante para realizar a pesquisa que você quer fazer?

É importante estabelecer um diálogo com os métodos que foram usados nas pesquisas anteriores sobre o tema.

Qual é o tipo de pesquisa que você vai fazer? uma pesquisa quantitativa? qualitativa? Um estudo de caso? Um estudo histórico? Uma cartografia? Uma pesquisa narrativa? Uma autoetnografia? Uma pesquisa-ação? Uma pesquisa experimental?

De acordo com a escolha acima, você vai fazer entrevistas? uma etnografia? Uma pesquisa em acervos? Vai usar questionários online? Perguntas abertas ou fechadas?

O que te ajudará da melhor forma a atingir os objetivos da sua pesquisa?

É preciso que tenha em mente que em um momento inicial da construção da sua proposta de pesquisa, você talvez ainda não tenha uma ideia clara sobre quais os procedimentos mais adequados para realizar a pesquisa que você quer fazer. Não se desespere. Com a construção da revisão de literatura, com leituras sobre os diferentes métodos, e com o desenvolvimento das etapas da pesquisa e idas ao campo, a escolha das técnicas e dos métodos que melhor podem ajudar a responder os seus objetivos de pesquisa se tornará mais concreta.

7. REFERÊNCIAS

Aqui você vai listar, de acordo com as normas técnicas de apresentação da ABNT, todas as referências consultadas para elaboração da sua proposta de pesquisa. Isso inclui livros e artigos, também reportagens, capítulos, músicas, leis, documentos, vídeos, filmes e quaisquer outros materiais consultados. Você vai incluir na lista de referências todos os que foram consultados e citados dentro da proposta.

8. CRONOGRAMA

Este item não costuma ser obrigatório, mas pode ajudar você a pensar no que precisa fazer. Planeje a distribuição das diversas etapas da sua pesquisa por um período de 24 meses no mestrado ou 48 meses no doutorado.